

VR Mönch am Meer DEUTSCH

Liebe Besucherin, lieber Besucher der Virtual Reality-Installation "Mit dem Mönch am Meer", wir freuen uns sehr, dass Sie an unserer Besucherbefragung teilnehmen möchten. Herzlichen Dank dafür! Die Umfrage wird von den Staatlichen Museen zu Berlin im Rahmen des Verbundprojekts "museum4punkt0 - Digitale Strategien für das Museum der Zukunft" durchgeführt. Uns interessiert, wie Sie die Virtual-Reality-Erfahrung erlebt haben. Falsche oder richtige Antworten gibt es hierbei nicht. Ihre Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Die Befragung erfolgt anonym, d.h. Ihre Antworten werden nicht mit Ihren persönlichen Daten, wie Ihrem Namen oder Ihrer Adresse, verknüpft. Die Angaben aus den Befragungen werden von Museumsmitarbeiter*innen ausgewertet und nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet. Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne jederzeit an unsere Kolleg*innen vor Ort.

Im ersten Teil der Befragung geht es um Ihre persönliche Wahrnehmung in der Virtual Reality-Anwendung. Da wir möglichst verschiedene Facetten und Aspekte Ihres Erlebnisses erfassen möchten, kann es durchaus sein, dass manche Fragen für Sie ähnlich klingen. Bitte lassen Sie sich davon nicht beirren.

G1	überhaupt nicht	eher nicht	teilweise	stark	sehr stark
1. Ich hatte den Eindruck, tatsächlich in der virtuellen Welt gewesen zu sein	<input type="checkbox"/>				

SP1	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teilweise	trifft eher zu	trifft völlig zu
2. Ich hatte das Gefühl, dass die virtuelle Umgebung hinter mir weitergeht.	<input type="checkbox"/>				

SP2	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teilweise	trifft eher zu	trifft völlig zu
3. Ich hatte das Gefühl, nur Bilder zu sehen, statt mich in einer virtuellen Umgebung zu befinden.	<input type="checkbox"/>				

SP3	trifft garnicht zu	trifft eher nicht zu	teilweise	trifft eher zu	trifft völlig zu
4. Ich hatte nicht das Gefühl, in einem virtuellen Raum zu sein.	<input type="checkbox"/>				

SP4	hatte nicht das Gefühl	hatte eher nicht das Gefühl	teilweise	hatte eher das Gefühl	hatte das Gefühl
5. Ich hatte das Gefühl, in dem virtuellen Raum handeln zu können.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

SP5	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teilweise	trifft eher zu	trifft völlig zu
6. Ich fühlte mich im virtuellen Raum anwesend.	<input type="checkbox"/>				

INV1	extrem bewusst	eher bewusst	teilweise bewusst	eher unbewusst	unbewusst
7. Wie bewusst war Ihnen die reale Welt, während Sie sich durch die virtuelle Welt bewegten (z.B. Geräusche, Raumtemperatur, andere Personen etc.)?	<input type="checkbox"/>				

VR Mönch am Meer DEUTSCH

INV2	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teilweise	trifft eher zu	trifft völlig zu
8. Meine reale Umgebung war mir nicht mehr bewusst.	<input type="checkbox"/>				

INV3	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teilweise	trifft eher zu	trifft völlig zu
9. Ich achtete noch auf die reale Umgebung.	<input type="checkbox"/>				

INV4	trifft gar nicht zu	trifft eher nicht zu	teilweise	trifft eher zu	trifft völlig zu
10. Meine Aufmerksamkeit war von der virtuellen Welt völlig in den Bann gezogen.	<input type="checkbox"/>				

11. Warum haben Sie unser Haus heute besucht? Im Folgenden werden Ihnen zweimal die gleichen Antwortmöglichkeiten gegeben. Dies dient dazu, dass sie bei Bedarf einen Hauptgrund und einen Nebengrund angeben können. Bitte wählen Sie im Zweifel den Grund aus, der am ehesten auf Sie zutrifft. Hauptgrund?

1. Dies ist einer der Orte, die Leute wie ich gern besuchen
2. Mein Besuch hat mit meiner Arbeit zu tun, er ist dafür nützlich
3. Hier kann ich Abstand vom Alltagsstress finden
4. Ich möchte meine Begleitperson/en beim Lernen unterstützen
5. Ich möchte sagen können, dass ich hier gewesen bin
6. Ich bin hier, um meine Neugier zu stillen
7. Meine Begleitperson/en hat/haben mich veranlasst mitzukommen
8. Ich entdecke neue Seiten an mir, wenn ich herkomme
9. Dies ist mein Hobby, ich komme regelmäßig her
10. Ein Besuch hier ist anregender als in ein Kino oder Einkaufszentrum zu gehen
11. Ich möchte über etwas Bestimmtes mehr herausfinden
12. Ich komme nicht jeden Tag an Orte wie diesen
13. Ich will einfach Spaß haben
14. Dies ist eine gute Möglichkeit für meine Familie/Freunde, gemeinsam Zeit zu verbringen
15. Ich empfinde in dieser Umgebung eine Art inneren Frieden
16. Meine Familie/Freunde lernen hier interessante Dinge, die sie andernorts nicht lernen
17. Ich habe schon ein recht großes Fachwissen, möchte aber auf dem neusten Stand bleiben
18. Dies soll einer der besten Orte sein, die man in der Umgebung besuchen kann
19. Ich bin zwar kein Experte, lerne aber immer gern dazu
20. Dieser Ort ist eine Top-Adresse in der Stadt/Region
21. Ich bin nur für die VR-Installation „Mit dem Mönch am Meer“ gekommen.

12. Warum haben Sie unser Haus heute besucht? Nebengrund? (Falls nicht zutreffend: Überspringen mit "Weiter")

1. Dies ist einer der Orte, die Leute wie ich gern besuchen
2. Mein Besuch hat mit meiner Arbeit zu tun, er ist dafür nützlich
3. Hier kann ich Abstand vom Alltagsstress finden
4. Ich möchte meine Begleitperson/en beim Lernen unterstützen
5. Ich möchte sagen können, dass ich hier gewesen bin
6. Ich bin hier, um meine Neugier zu stillen
7. Meine Begleitperson/en hat/haben mich veranlasst mitzukommen
8. Ich entdecke neue Seiten an mir, wenn ich herkomme
9. Dies ist mein Hobby, ich komme regelmäßig her
10. Ein Besuch hier ist anregender als in ein Kino oder Einkaufszentrum zu gehen
11. Ich möchte über etwas Bestimmtes mehr herausfinden

VR Mönch am Meer DEUTSCH

12. Ich komme nicht jeden Tag an Orte wie diesen
13. Ich will einfach Spaß haben
14. Dies ist eine gute Möglichkeit für meine Familie/Freunde, gemeinsam Zeit zu verbringen
15. Ich empfinde in dieser Umgebung eine Art inneren Frieden
16. Meine Familie/Freunde lernen hier interessante Dinge, die sie andernorts nicht lernen
17. Ich habe schon ein recht großes Fachwissen, möchte aber auf dem neusten Stand bleiben
18. Dies soll einer der besten Orte sein, die man in der Umgebung besuchen kann
19. Ich bin zwar kein Experte, lerne aber immer gern dazu
20. Dieser Ort ist eine Top-Adresse in der Stadt/Region
21. Ich bin nur für die VR-Installation „Mit dem Mönch am Meer“ gekommen.

13. Welche Art von Informationspräsentation in Kunstmuseen mögen Sie? (Mehrfachauswahl möglich)

1. Führung mit Museumspersonal
2. Museumsrundgang ohne Führung, aber mit der Möglichkeit, das Museumspersonal bei inhaltlichen Fragen anzusprechen
3. Texttafeln
4. Hörstationen
5. Videoclips
6. Interaktive Stationen (Touchscreens)
7. Zeitleisten, Infographiken und andere zahlenbasierte Darstellungen
8. QR Codes
9. Audioguide/ Multimediaguide
10. Virtual Reality (VR)
11. Augmented Reality (AR)
12. Smartphone App
13. Ich nutze im Museum lieber keine Technik
14. Ich nutze lieber gar keine Vermittlungsformate während meines Museumsrundganges

14. Wie gut kannten Sie sich mit der Virtual Reality-Technologie (VR) vor der Nutzung der Installation „Mit dem Mönch am Meer“ aus?

1. Ich habe noch nie davon gehört
2. Ich habe schon davon gehört, aber sie noch nie selbst ausprobiert
3. Ich habe VR schon ein- bis zweimal benutzt
4. Ich habe schon mehr als drei VR Anwendungen benutzt, nutze sie aber dennoch nicht regelmäßig
5. Ich nutze VR regelmäßig zur Unterhaltung oder aus beruflichen Gründen

15. Wo wohnen Sie?

1. Berlin
2. Ausland
3. Deutschland, PLZ: _____

16. Besuchen Sie die Alte Nationalgalerie heute zum ersten Mal?

1. Ja
2. Nein, das ist mein 2. oder 3. Besuch
3. Nein, ich habe das Museum bereits mehr als dreimal besucht

17. Haben Sie das Originalgemälde "Mönch am Meer" von Caspar David Friedrich vorher schon gesehen?

1. Ja
2. Nein

18. Welches Geschlecht haben Sie?

1. Weiblich
2. Männlich
3. Anderes
4. Keine Angabe

19. Darf ich Sie noch nach Ihrem Alter fragen?

VR Mönch am Meer DEUTSCH

20. Fast geschafft! Welches ist Ihr höchster Bildungsabschluss?

1. Volksschule/ Hauptschule / Polytechn. Oberschule mit 9. Klasse Abschluss
2. Realschule, Mittelschule / Polytechn. Oberschule mit 10. Klasse Abschluss
3. Oberschule, Gymnasium, Fachabitur
4. Universität, Fachhochschule, Fachschule
5. Universität mit Promotion oder Habilitation
6. kein Abschluss
7. Sonstiges

21. Würden Sie die Nutzung der Virtual Reality-Installation "Mit dem Mönch am Meer" weiterempfehlen?

1. Ja
2. Nein

21a. Und wenn nicht, warum?

Vielen Dank für Ihre Teilnahme an unserer Besucherstudie! Zögern Sie nicht bei Fragen unsere Kolleg*innen vor Ort anzusprechen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Projektwebseite: www.museum4punkt0.de